

ISPEC

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi
International Journal of Social Sciences & Humanities

Araştırma Makalesi

e-ISSN: 2717-7262

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18068411>

Büyükşehir Belediyelerinin Engellilere Yönelik Kamu Hizmetlerinin Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Çerçevesinde İncelenmesi

Eda MERT ²

¹ Artvin Çoruh Üniversitesi, Artvin Meslek Yüksekokulu, Artvin, Türkiye

² Bayburt Üniversitesi, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Artvin, Türkiye

Sorumlu Yazar Email: edamert@artvin.edu.tr

Makale Tarihi

Geliş: 14.11.2025

Kabul: 25.12.2025

Anahtar Kelimeler

Kamu Politikası,
Engellilere Yönelik
Kamu Hizmetleri,
Yerel Yönetimler,
Engelli Hakları,
Ulusal Eylem Planı

Özet: Bireylerin fiziksel, zihinsel, bilişsel veya duygusal yeteneklerinde çeşitli derecelerde kayıp veya kısıtlanma durumu olan engellilik, sadece doğuştan meydana gelmeyen, çeşitli sebeplere bağlı olarak sonradan da oluşabilen ve toplumun tüm kesimlerini etkileyen bir olgudur. Günümüzde bir insan hakları meselesi olarak küresel anlamda yerini alan engelli hakları konusunda, 2005 yılında Engelliler Hakkında Kanun kabul edilerek, engelli bireylerin de diğer bireylerle eşit hak ve özgürlüklere sahip olması, toplumsal hayata etkin katılımlarının sağlanması ve engelliliği önleyici tedbirlerin alınması temel politika olarak benimsenmiştir. Bu çalışmada, vatandaşlara hizmet sunan en yakın kamu idarelerinden biri olan belediyelerin engelli bireylere yönelik olarak gerçekleştirdikleri kamu hizmetleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, yerel yönetimlerin engellilere yönelik hizmetlerinin, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin uygulama aracı olan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı çerçevesinde incelenmesidir. Bu amaçla, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzleme" olarak belirlenen 8 politika alanı, belediyelerin faaliyet raporları üzerinden incelenmiştir. Çalışma 30 büyükşehir belediyesi ile sınırlandırılırken, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025 yıllarını kapsadığından belediyelerin 2023 ve 2024 yılı faaliyet raporları esas alınmıştır. Çalışmada büyükşehir belediyelerinin faaliyet raporları üzerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır. Çalışma sonucunda büyükşehir belediyelerinin engelli bireylere yönelik sunmuş oldukları kamu hizmetleri Ulusal Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilirken, belediyelerin bu eylem planına ne derecede hazır oldukları ve engelli bireylere yönelik kamu hizmetlerinin belirlenen politika alanlarına göre hazır olup olmama durumu değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, mevcut durum göz önünde bulundurularak ileriye dönük kamu hizmet ve politikalarının hayata geçirilebilmesi için önerilerde bulunulmuştur.

Examination of Metropolitan Municipalities' Public Services for Persons with Disabilities within the Framework of the National Action Plan on the Rights of Persons with Disabilities

Article Info

Received: 14.11.2025

Accepted: 25.12.2025

Keywords

Public Policy,
Public Services for
People with Disabilities,
Local Governments,
Disability Rights,
National Action Plan

Abstract: Disability, which is the loss or restriction of individuals' physical, mental, cognitive or emotional abilities to various degrees, is a phenomenon that is not only congenital, but can also occur later due to various reasons and affects all segments of society. With regard to the rights of persons with disabilities, which has taken its place globally as a human rights issue today, the Law on Persons with Disabilities was accepted in 2005 and it was adopted as a basic policy that persons with disabilities should have equal rights and freedoms with other individuals, ensure their effective participation in social life and take measures to prevent disability. This plan includes activities to ensure that public services to meet the needs of persons with disabilities are provided by all public institutions and organizations and non-governmental organizations with strong coordination. In this study, the public services provided by municipalities, which are one of the nearest public administrations providing services to citizens, for disabled people are analyzed. The aim of the study is to examine the services of local governments for disabled people within the framework of the National Action Plan on the Rights of Persons with Disabilities, which is the implementation tool of the 2030 Disability-Free Vision Document. For this purpose, the 8 policy areas identified in the National Action Plan on the Rights of Persons with Disabilities as "Inclusive and Accessible Society", "Protection of Rights and Justice", "Health and Well-being", "Inclusive Education", "Economic Security", "Independent Living", "Disasters and Humanitarian Emergencies" and "Implementation and Monitoring" are analyzed through the annual reports of municipalities. While the study was limited to 30 metropolitan municipalities, since the National Action Plan on the Rights of Persons with Disabilities covers the years 2023-2025, the activity reports of the municipalities for 2023 and 2024 were based on. In the study, document analysis method was used through the activity reports of metropolitan municipalities. As a result of the study, while evaluating the public services provided by metropolitan municipalities for persons with disabilities within the framework of the National Action Plan, the extent to which the municipalities are ready for this action plan and the readiness of public services for persons with disabilities according to the determined policy areas were evaluated. In this context, recommendations have been made for the realization of future public services and policies, taking into account the current situation.

1. Giriş

Engelliler ve engellilik durumu tarihsel süreç içerisinde değişik şekillerde gündeme gelmiş ve toplumu ilgilendiren bir sorun olarak düzenlemelere konu olmuştur (Aktel ve Erten, 2017). En genel tanımıyla engellilik, bireylerin fiziksel, zihinsel, bilişsel veya duygusal yeteneklerinde çeşitli derecelerde kayıp veya kısıtlanma durumunu belirtir. Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme 'ye göre engelli kavramı “*eşit koşullar altında topluma tam ve etkin bir şekilde katılımlarının önünde engel teşkil eden uzun süreli fiziksel, zihinsel, düşünsel ya da algısal bozukluğu bulunan kişileri içermektedir.*” (Web1). Engellilik tanımlarına farklı politika ve yaklaşımların kendi açılarından yaklaştıklarını belirten Erten ve Akyel (2016), bir diğer etken ise, ortaya atıldıkları tarihsel dönemin toplumsal ve düşünsel unsurlarından etkilenmeleridir. Bu durum engelliliği açıklamada çeşitli yaklaşımların ortaya çıkmasına dayanak oluşturmuştur. Engellilik alanında ön plana çıkan yaklaşımlar ise, medikal (tıbbi), sosyal ve insan hakları yaklaşımıdır. Medikal model engelliliği tedavi edilmesi gereken bir patoloji olarak görmektedir (Ünal, 2021). Sosyal model ise, engelliliği daha çok çevresinden ya da toplumdaki kaynaklı durumların ortaya çıkardığı bir yapı içerisinde incelemektedir (Kalaycı, 2020). İnsan hakları yaklaşımı, isminden de anlaşılacağı gibi engelliliği insan hakları çerçevesinde değerlendirmektedir. Engellilerin dışlanabileceği çeşitli konularda (eğitim, ulaşım, istihdam) ulusal ve uluslararası boyutta düzenlemeler yapılması gerektiğini vurgulayan bir yaklaşımdır. Bu yaklaşıma göre, insan değerli bir varlık olarak görüldüğünden tüm insan haklarından faydalanmalı ve hakları güvence altına alınmalıdır (Ünal, 2018).

Engellilerin sorunlarının bir hak alanı olarak görülmesi ve inşa edilmesi İkinci Dünya Savaşı ertesinde başlamış, yakın zamanda ise yapılan çalışmalar artarak disiplinler arası bir yapıya bürünmüştür (İnce ve ark., 2016). Engellilik konusunda Uluslararası kuruluşlar ve düzenlemeler çok önemli bir rol oynamaktadır. Uluslararası kuruluşların belirlediği standart ve normlar herhangi bir ekonomik ve siyasi kaygı taşımadığından engelli hakları konusunda ulusal politika ve programların hazırlanmasında ve yürütülmesinde yol gösterici olmuştur. Özellikle Birleşmiş Milletler'in insan hakları konusundaki hassasiyeti İnsan Hakları Evrensel Beyanname'si'nin oluşturulmasını sağlamıştır. 1948 yılında ilan edilen Beyanname ve devamında atılan adımlar, 1960'lı yıllardan itibaren engelli hareketlerinin de temel dayanak noktasını oluşturmuştur (Erten ve Aktel, 2016). 1950'li yıllardan itibaren engellilerin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik söylemlerin arttığı, sanayileşme sonrası engelli sayısındaki artışla birlikte 1975 yılı sonrası engelliler konusunda çalışmaların hızlandığı görülmüştür. 1975 yılında “Engelli Hakları Bildirgesi yayınlanarak engellilerin diğer vatandaşlar ile eşit haklara sahip oldukları belirtilmiş, 1981 yılı Uluslararası Engelliler Yılı olarak kabul edilmiştir. Bu gelişmeden sonra tüm ülkelerde engellilere verilen hizmetlerin koordinasyonunu sağlayan bir kurum oluşturulması istenmiş, Türkiye’de ise Türkiye’de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanının başkanlığında 1981 yılında Sakatları Koruma Milli Koordinasyon Kurulu oluşturulmuştur. Bu kurul 1997 yılında Özürlüler İdaresi'nin oluşturulmasına kadar faaliyetlerine devam etmiştir. Engellilere yönelik politika oluşturma sürecinde etkili olan bir diğer kurum 1986 yılında kurulan Türkiye Sakatlar Konfederasyonu ‘dur (Metin, 2017). Engelliler konusunda bir diğer gelişme 1982 yılında “Engelliler İçin Dünya Eylem Planının” kabul edilmesidir (Kalaycı ve Akin, 2019). “1983-1992 BM Engelliler Onyılı ilan edilmiştir. Ayrıca 1992 yılında BM Engelliler Onyılı'nın kapanış toplantısında her yıl 3 Aralık gününün Engelliler günü olarak kutlanması kararlaştırılmıştır” (Karaca, 2019). Ülkemizde engellilere yönelik birçok yasa, genelge ve yönetmeliğin var olduğu görülmektedir. Ancak en kapsamlı düzenleme 2005 yılında kabul edilen 5378 sayılı ‘Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnemelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’ dur. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı 2007 yılında Engelsiz Türkiye Projesi’ni başlatmış ve proje ülke geneline yayılmıştır (Çetin, 2020). 2011 yılına gelindiğinde Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı

kapatılarak, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı bünyesinde Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur (Burcu, 2015). Ülkemiz politikalarında esas belirleyici ve etkili gelişme BM Genel Kurulu'nda 13 Aralık 2006 tarihinde oylamasız kabul edilen BM Engelli Hakları Sözleşmesi'nin 3 Mayıs 2008'de yürürlüğe girmesidir (Ünal, 2021). Engellilerin Haklarına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi'nin (CRPD) amacı; “*Tüm engelli insanların temel özgürlüklerden ve bütün insan haklarından tam ve eşit bir şekilde faydalanmasını teşvik etmek, sağlamak, korumak ve insan olmaktan ileri gelen haysiyetlerine yönelik saygıyı arttırmaktır*” (Genç 2015). 2013 yılında Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü kurulmuştur (Yazıcı, 2024). 2013 yılına kadar yaşanan gelişmelerden sonra Türkiye, Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği standartlarına uygun bir engelli kanununa sahip olmuştur (Aktel ve Erten, 2017). Türkiye’de Engelliler konusunda geliştirilen politika ve uygulamalarda etkisi görülen bir diğer durum 2004 yılından itibaren Avrupa Birliği (AB) uyum sürecine yönelik yapılan düzenlemelerdir. Yenilenen yerel yönetim yasalarımızın hemen hemen hepsinde engellilere yönelik yeni düzenlemeler mevcuttur. Belediyelerin hizmet sunma anlayışında 1980’li yıllarla birlikte meydana gelen değişim, belediyelerin daha fazla ön plana çıkmasını sağlamış ve belediyeler daha fazla önem kazanmıştır (Şemşit, 2016). 1985 yılında kabul edilen Avrupa Yerel Yönetimler Özerklik Şartı’nda yerellik ilkesinin altı çizilerek, kamu sorumluluklarının vatandaşa en yakın hizmet birimleri tarafından kullanılması öngörülmüştür. “*Subsidiarity*” ilkesi halka yakınlık olarak belirtilmiş ve demokratik yönetimlerin temel ilkelerinden birisi olarak kabul görmüştür” (Kesgin, 2016,). Avrupa Kentsel Şartı’nda kente özgü alan ve mekânlarda engelli bireylere ve haklarına yönelik “*her kentlinin temel hakkı, kentteki tüm sosyal etkinlik ve olanaklara yaş, ırk, bedensel ve zihinsel kabiliyetlerine bakılmaksızın, kendi özgür iradeleriyle erişim hakkına sahiptir*” şeklinde bir düzenlemeye yer verilmiştir (Kalaycı ve Akin, 2019). Dünyada bir yandan “küreselleşme” hızla artarken, aynı zamanda da “yerelleşme” eğilimleri de gittikçe güçlenmektedir (Alodalı ve ark., 2016). Erişilebilirlik yönünden halka en yakın yönetim kademesi olan belediyelerin engelli hakları konusunda vatandaşa sunacağı hizmetler özel önem arz etmektedir (Kalaycı, 2020). Bu önemden yola çıkarak 5393 sayılı Belediye Kanunu’nda düzenlemeler yapılarak engellilere uygun hizmet verileceği belirtilmiştir. Ayrıca Kanun’un 38. Maddesinde belediye başkanına engellilere yönelik hizmetler yürütme görevi yüklenirken, 60. Madde de engellilere yönelik sosyal hizmet ve yardımlar belediyenin giderleri arasında sayılmıştır (İnce ve diğerleri, 2016).

5216 sayılı büyükşehir belediye kanunu 7. ve 18. Maddelerde engellilere yer verilmiştir. Bu maddelere dayanarak belediyelerin engellilere ve diğer dezavantajlı kesimlere yönelik kamu hizmeti sunma görevleri olduğu söylenebilir. 7. Madde “*Sağlık merkezleri, hastaneler, gezici sağlık üniteleri ile yetişkinler, yaşlılar, engelliler, kadınlar, gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, geliştirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak meslek ve beceri kazandırma kursları açmak, işletmek veya işlettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksekokullar, meslek liseleri, kamu kuruluşları ve sivil toplum örgütleri ile işbirliği yapmak*” iken, 18. Madde bizzat belediye başkanının engellilere yönelik hizmetler sunmasını, engellilere ayrılan ödeneği kullanarak engelli merkezleri kurmasını belediye başkanının görevi olarak belirtmiştir. Bu maddeye dayanarak “Engelli Hizmet Merkezleri” kurulması ile ilgili bir yönetmelik, 16.08.2006 tarih ve 26261 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir (Şemşit, 2016). Demokratik katılımın ilk basamağı olan belediyeler, engellilerin haklarını koruyabilecek ve engellilere yönelik hizmetleri sunma noktasında etkin olabilecek yönetim birimleri olarak engelli sorunlarıyla ilgilenebilecek ve sorunlarını çözebilecek kurumlardır. Tüm yaşam alanlarının engelliler için erişilebilir kılınması yönündeki amacı gerçekleştirmek için belediyelerin üzerine önemli görevler yüklenmiştir. Bu çalışmanın motivasyon kaynağı da belediyelerin önemli görevlerinden biri olan engellilere yönelik kamu hizmetleridir. Ülkemizin engelliler konusundaki yol haritası ve üst düzey bir politika belgesi olarak 2023 Engelsiz Vizyon Belgesi hazırlanmıştır. Bu yol haritasından yola

çıkarak çalışmanın amacı, yerel yönetimlerin engellilere yönelik hizmetlerinin, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin uygulama aracı olan "Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı" çerçevesinde incelenmesi olarak belirlenmiştir. Bu amaçla, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda "İçermeci ve Erişilebilir Toplum", "Hakların Korunması ve Adalet", "Sağlık ve İyilik Hali", "Kapsayıcı Eğitim", "Ekonomik Güvence", "Bağımsız Yaşam", "Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar" ve "Uygulama ve İzleme" olarak belirlenen 8 politika alanı, belediyelerin faaliyet raporları üzerinden incelenecektir. Bu kapsamda çalışmada esas alınan 8 politika alanının ne ifade ettiği ve içeriğinin anlaşılması anlamlı olacaktır.

İçermeci ve Erişilebilir Toplum: Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'na göre içermeci ve erişilebilir bir toplum, toplumun tüm bireylerinin toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılmasına ve her türlü imkâna erişmesine imkân sağlayan, kimseyi arkada bırakmayan bir toplumdur. Engelli bireyler açısından içermeci ve erişilebilir bir toplum, engelli bireylerin diğer bireyler gibi her alanda diğer bireylerle eşit ve bağımsız hareket edebilmesi, tüm hak ve özgürlüklerden yararlanabilmeleridir. İçermeci ve erişilebilir toplum olabilmenin bir diğer özelliği, engelli bireylerin sportif, kültürel, sosyal, sanatsal vd, faaliyetlere katılımlarını sağlayan şartların oluşturulmasıdır. İçermeci ve erişilebilir bir toplum için; hak temelli yaklaşımın yaygınlaştırılması, engelli bireylerin sosyal, kültürel, turizm, rekreasyon ve spor faaliyetlerine katılımlarının sağlanması, kamuya açık alanların, ulaşım hizmetlerinin, konut, bilgi ve iletişim teknolojileri hizmetlerine erişimin sağlanması gibi elzem koşullardır (WEB2).

Hakların Korunması ve Adalet: İnsanlık tarihi boyunca engellilerin ön yargılar ve çeşitli inanışlarla haklara ulaşma ve haklara erişim konusunda diğer bireylere göre eşit koşullarda olmadığı ve ayrımcılıklarla karşı karşıya kaldığı vurgulanmıştır. Hakların korunması ve adalet bu koşulların tam tersine çevrilmesi yani engelli bireylerin insan hakları noktasında hiçbir ayrımcılığa uğramadığı, tüm haklardan diğer insanlarla eşit koşullarda faydalandıkları, kendi haklarını koruyabilip savunabildikleri, bir engele maruz kalmadan adalete erişebilmeleri, tüm engelli bireylerin sömürü, şiddet ve istismardan korunmalarına yönelik tedbirlerin alındığı bir anlayışı temsil eder (WEB2).

Sağlık ve İyilik Hali: Temel amaç engelli bireylerin herkes gibi eşit ve erişilebilir sağlık hizmetlerinden faydalanmasını sağlamaktır. Çeşitli engel durumu bulunan vatandaşların gerekli sağlık hizmetlerine erişebilmesi ve engel durumlarına özgü sağlık hizmetlerinin çeşitliliğinin artırılması sağlık ve iyilik halinin temel amaçlarındandır (WEB2).

Kapsayıcı Eğitim: Tüm bireyler için temel bir hak olan eğitimin engelli bireyler için de diğer bireylerle eşit şartlar altında sağlanması ve engelli bireylerin kişisel gereksinimlerini karşılayan özel tedbirlerin alındığı, hayat boyu öğrenim imkânı veren bir yapıda tasarlanmasını ifade etmektedir. Kapsayıcı eğitim ile engelli bireylerin ailelerinin de bilinçlendirildiği, engelli bireylerin kişisel yetenek ve becerilerinin dikkate alındığı, zihinsel ve fiziksel becerilerinin de değerlendirildiği kapsayıcı bir eğitimin her seviyede verilmesi amaçlanmaktadır (WEB2).

Ekonomik Güvence: İnsan onuruna yakışır şekilde yaşamak her bireyin hakkı olduğu gibi engelli vatandaşların da hakkıdır. Bu hakkın gerçekleştirilebilmesi için iyi bir meslek sahibi olabilme ve istihdam olanaklarından eşit bir şekilde faydalanabilme önem arz etmektedir. Tabii ki engelli bireylerin iş hayatında yer alabilmesi ve istihdam olanaklarından faydalanabilmesi bazı farklı düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmaktadır. Bu sebeple engelli bireylere bu desteklerin sağlanması, iş ortamlarında ve sosyal yaşamda erişilebilirlik düzenlemelerinin meslek edinme ve istihdam olanaklarından yararlanma sürecine katkı sağlayacak şekilde düzenlenmesi buna imkân tanıyacaktır (WEB2).

Bağımsız Yaşam: Engelli bireylerin toplumda herkes gibi hareket edebilmesi ve herkes gibi yaşayabilmesi için ihtiyaç duydukları teknolojik imkânların sağlanması bağımsız bir yaşam sürmeleri adına gereken temel ölçütlerdir. Engelli bireylerin toplumda insan onuruna yakışır

şekilde bağımsız yaşayabilmeleri için engelli bireylerle birlikte yaşayan kişilerin ve onlara bakım veren kişilerin güçlendirilmesini hedefleyen önlemlerin alınması şarttır (WEB2).

Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar: Acil durumlar ortaya çıktığında engelli bireylerin dezavantajlı durumları nedeni ile yaşayabilecekleri kayıpların önüne geçmek için, afet öncesi, sırası ve sonrasında karşılaştıkları durumlara hazırlıklı olabilmeleri için gerekli risk azaltma, hazırlık, müdahale ve iyileştirme çalışmalarının yapılması önemlidir (WEB2).

Uygulama ve İzleme: Engelsiz Vizyon Belgesi'nin hayata geçirilebilmesi tasarlanan politika ve uygulamaların tüm kamu kurum ve kuruluşları tarafından eksiksiz yerine getirilmesine bağlıdır. Politikaların uygulanabilmesi ise engellilere dair veri ve istatistiklerin topyekûn toplanabilmesi ve analiz edilmesine bağlıdır. Bu sebeple engellilerle ilgili verilerin toplanması ve sürekliliğinin sağlanması temel amaçlardan biridir (WEB2).

Çalışma sonucunda büyükşehir belediyelerinin engelli bireylere yönelik sunmuş oldukları kamu hizmetleri Ulusal Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilirken, belediyelerin bu eylem planına ne derecede hazır oldukları ve engelli bireylere yönelik kamu hizmetlerinin belirlenen politika alanlarına göre hazır olup olmama durumu değerlendirilecektir. Bu bağlamda, mevcut durum göz önünde bulundurularak ileriye dönük kamu hizmet ve politikalarının hayata geçirilebilmesi için önerilerde bulunulacaktır.

Çalışma 30 büyükşehir belediyesi ile sınırlandırılırken, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025 yıllarını kapsadığından belediyelerin 2023 ve 2024 yılı faaliyet raporları esas alınmıştır. Çalışmada büyükşehir belediyelerinin faaliyet raporları üzerinden doküman analizi yöntemi kullanılmıştır.

2. Materyal ve Yöntem

Bu çalışmanın amacı, yerel yönetimlerin engellilere yönelik hizmetlerinin, 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin uygulama aracı olan Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı (WEB2) çerçevesinde incelenmesidir. Bu amaçla, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda "*İçermeci ve Erişilebilir Toplum*", "*Hakların Korunması ve Adalet*", "*Sağlık ve İyilik Hali*", "*Kapsayıcı Eğitim*", "*Ekonomik Güvence*", "*Bağımsız Yaşam*", "*Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar*" ve "*Uygulama ve İzleme*" olarak belirlenen 8 politika alanı, belediyelerin faaliyet raporları üzerinden incelenmiştir. Çalışma 30 büyükşehir belediyesi ile sınırlandırılırken, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı 2023-2025 yıllarını kapsadığından belediyelerin 2023 ve 2024 yılı faaliyet raporları esas alınmıştır. 30 büyükşehir belediyesinin faaliyet raporları kendi WEB sayfalarından indirilerek depolanmıştır. Sadece Van Büyükşehir Belediyesi'nin 2023 yılı idari faaliyet raporuna ulaşılamamıştır. Çalışma bunun dışında kalan diğer bütün büyükşehir belediyelerinin 2023 ve 2024 yıllarına ait faaliyet raporları üzerinden gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda büyükşehir belediyelerinin faaliyet raporları doküman incelemesi yöntemiyle incelenmiş ve Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı politika alanları çerçevesinde içerik analizi yöntemiyle analiz edilmiştir. "*Doküman analizi, fiziksel ve dijital belgelerin metodlu bir şekilde araştırılması ve değerlendirmesi amacıyla gerçekleştirilen organize bir süreç*" olarak tanımlanırken (Bowen, 2009), içerik analizi ise "*ortak özellikler taşıyan verilerin belirli kavram ve temalar altında kategorilendirilerek, okuyucular tarafından kolayca anlaşılabilir şekilde organize edilmesi ve yorumlanmasıdır*" (Yıldırım ve Şimşek, 2011). İçerik analizi eylem planı çerçevesindeki 8 politika başlığı ve bu politikalar altında belirlenen kamu hizmetleri, faaliyet raporlarında bulunarak politika başlıklarının altına gruplandırılmış ve her bir belediyenin politika başlıkları altındaki kamu hizmetlerinin frekansları belirlenmiştir. Ayrıca, 8 politika başlığına denk gelen çeşitli kamu hizmetlerine yönelik örnekler tablo halinde sunulmuştur. Yapılan analiz sonucunda büyükşehir belediyelerinin engelli bireylere yönelik sunmuş oldukları kamu hizmetleri Ulusal Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilirken, belediyelerin bu eylem planına ne derecede hazır ve uyumlu oldukları değerlendirilmiştir.

3. Bulgular ve Tartışma

Büyükşehir belediyelerinin faaliyet raporları Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nda yer alan 8 politika alanı çerçevesinde incelenerek engelli bireylere ilişkin düzenlemeler kodlanmıştır. Yapılan inceleme sonucunda söz konusu politika alanlarına ilişkin ifadelerin frekans sayıları Tablo 1 ve Tablo 2'de sunulmuştur.

Tablo 1. Büyükşehir Belediyelerinin 2023 Yılı Faaliyet Raporlarında Engelli Bireylere Yönelik Düzenleme Sayısı

2023 YILI FAALİYET RAPORLARI								
	İçermeci ve Erişilebilir Toplum	Hakların Korunması ve Adalet	Sağlık ve İyilik Hali	Kapsayıcı Eğitim	Ekonomik Güvence	Bağımsız Yaşam	Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar	Ulusal Uygulama ve İzleme
İller								
Adana	2	-	-	1	1	2	2	-
Ankara	16	-	5	1	3	8	1	1
Antalya	29	-	-	3	-	1	-	1
Aydın	-	-	-	-	-	-	-	-
Balıkesir	17	-	-	-	4	1	-	-
Bursa	5	1	-	2	-	3	-	-
Denizli	5	-	3	-	-	1	-	-
Diyarbakır	5	-	-	2	-	1	-	-
Erzurum	6	-	-	-	4	4	-	-
Eskişehir	6	-	1	-	1	1	1	-
Gaziantep	13	-	-	3	-	5	-	-
Hatay	7	-	1	1	-	2	1	-
İstanbul	25	4	5	5	4	4	1	-
İzmir	34	-	4	-	1	3	2	1
Kahramanmaraş	3	-	-	-	-	2	-	-
Kayseri	13	-	-	-	-	2	-	-
Kocaeli	12	-	2	3	4	1	-	-
Konya	19	-	-	2	-	1	-	-
Malatya	12	2	2	2	1	5	-	-
Manisa	2	-	-	-	-	1	-	-
Mardin	7	-	1	-	-	-	-	-
Mersin	6	-	-	-	-	-	-	-
Muğla	8	1	1	-	2	1	-	-
Ordu	19	-	-	-	-	-	-	-
Sakarya	29	-	-	-	-	1	-	-
Samsun	14	1	3	1	1	1	-	-
Şanlıurfa	5	-	-	1	-	-	-	-
Tekirdağ	9	-	2	-	1	-	-	-
Trabzon	3	-	1	1	-	1	-	-
Van	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok	Yok

Büyükşehir belediyelerinin 2023 faaliyet raporları 8 politika alanına göre değerlendirildiğinde; engelli hakları konusunda faaliyetlerin içermeci ve erişilebilir toplum politika alanlarında yoğunlaştığı gözlenmiştir. Sağlık ve iyilik hali, bağımsız yaşam politika alanlarında da çalışmalar yapıldığı görülmektedir. En zayıf politika alanının ulusal uygulama ve izleme politikası olduğu nettir. Hakların korunması ve adalet politika alanı afet ve insani bakımdan acil durumlar konusundaki çalışmaların yetersiz olduğu söylenebilir. İçermeci ve erişilebilir toplum politika alanı kapsamı itibari ile engellilerin temel ulaşım, konut, sosyal ve kültürel yaşama katılımı gibi konuları kapsadığından büyükşehir belediyelerinin engellilerin bu ihtiyaçlarını öncelendiği söylenebilir. Aynı şekilde engellilerin bağımsız yaşam alanını düzenleyen destek teknolojilerinin de çoğu belediye tarafından sağlandığı söylenebilir.

Tablo 2: Büyükşehir Belediyelerinin 2024 Yılı Faaliyet Raporlarında Engelli Bireylere Yönelik Düzenleme Sayısı

2024 YILI FAALİYET RAPORLARI

	İçermeci ve Erişilebilir Toplum	Hakların Korunması ve Adalet	Sağlık ve İyilik Hali	Kapsayıcı Eğitim	Ekonomik Güvence	Bağımsız Yaşam	Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar	Ulusal Uygulama ve İzleme
İller								
Adana	2	-	-	-	3	3	-	-
Ankara	23	1	3	1	3	6	1	-
Antalya	32	-	1	-	-	1	-	2
Aydın	-	-	-	-	-	2	-	-
Bahçeşir	16	-	-	1	1	2	-	-
Bursa	23	-	-	4	-	3	-	-
Denizli	5	-	2	-	-	1	-	-
Diyarbakır	5	1	2	2	-	2	-	-
Erzurum	9	-	-	-	5	4	-	-
Eskişehir	6	-	2	1	-	1	1	-
Gaziantep	9	-	-	5	1	7	-	-
Hatay	5	1	2	-	-	1	-	-
İstanbul	21	3	4	4	3	4	-	-
İzmir	36	-	6	-	-	1	1	-
Kahramanmaraş	2	-	-	-	-	1	-	-
Kayseri	16	-	-	-	-	2	-	-
Kocaeli	10	2	2	2	3	1	-	-
Konya	17	-	-	-	-	1	-	-
Malatya	8	1	1	1	1	2	1	-
Manisa	1	-	1	-	-	2	-	-
Mardin	6	-	1	-	-	1	-	-
Mersin	4	-	-	1	-	-	-	-
Muğla	8	1	2	-	2	1	-	-
Ordu	16	-	-	-	-	2	-	-
Sakarya	33	-	-	1	-	1	-	-
Samsun	11	-	2	2	2	1	-	-
Şanlıurfa	4	-	-	-	-	1	-	-
Tekirdağ	8	-	-	-	1	3	-	-
Trabzon	3	-	1	1	-	1	-	-
Van	2	-	-	-	-	-	-	-

Büyükşehir belediyelerinin 2024 yılı faaliyet raporları değerlendirildiğinde, içermeci ve erişilebilir toplum politika alanında yapılan faaliyetlerin ön sıraya çıktığı tespit edilmiştir. Şehirlerin engelliler konusundaki temel düzenlemelerinin bu politika başlığı altında yer almasının bu başlığı ön plana çıkaran sebeplerden biri olduğu söylenebilir. Engelli hakları konusunda gerçekleştirilen faaliyetlerden ön plana çıkan bir diğer politika alanı sağlık ve iyilik hali ve bağımsız yaşam olarak göze çarpmaktadır. Ulusal uygulama ve izleme adına herhangi bir çalışmanın olmaması yine dikkat çekici noktalardan biri olmuştur. Geçen yıla göre bu politika alanında herhangi bir faaliyet artışının olmaması 2030 Engelsiz Vizyon Belgesi'nin bu politika alanında hedeflediği yapıyı zora sokacağı ifade edilebilir. Aynı şekilde Türkiye gibi depremle mücadele veren bir ülkede bu konuda engellilere yönelik afet politikalarının yürütülmemesi de bir diğer eleştiri noktasıdır. Büyükşehirlerde meydana gelecek bir afet durumunda belediyelerin engelli vatandaşlar için herhangi bir çalışma yürütmediği açıkça

ortadadır. Hakların korunması, kapsayıcı eğitim ve ekonomik güvence politika alanlarında da geçtiğimiz yıla göre bir gelişme gözlenmemiştir. Faaliyet raporu sonuçları, engelli hakları konusunda büyükşehir belediyelerinin bu 8 politika başlığında ifade edilen düzenlemelerin birçoğunu yeterli düzeyde yerine getirmediğini göstermiştir.

Büyükşehir Belediyeleri faaliyet raporlarında engelli bireylere yönelik düzenlemeler ve bu düzenlemelerin hangi politika başlığı altında sınıflandırıldığına dair örnekler Tablo 3’de sunulmuştur.

Tablo 3: Büyükşehir Belediyelerinin Faaliyet Raporlarında Engelli Bireylere Yönelik Düzenlemelerinden Örnek İfadeler

İller	Örnek İfadeler
Adana	<ul style="list-style-type: none">• <i>Adana sınırları içerisinde ikamet eden sosyal ve ekonomik yetersizlik içerisinde bulunan yaşlı, kimsesiz, şehit yakını, gazi, engelli kişi ve aileler ile doğal afetlerden zarar gören vatandaşlarımıza yardım komisyonu kararı ile nakit desteği verilmiştir (2023-Ekonomik Güvence)</i>• <i>Kurumumuza yapılan başvurular doğrultusunda ilimizde ikamet eden engelli vatandaşlarımıza 1.372 adet beyaz baston, akülü tekerlekli sandalye, manuel tekerlekli sandalye vb. destek ürünü temin edilmiştir. Sportif ve sosyal organizasyonlar için 1.800 engelli bireye ulaşım desteği sağlanmıştır. (2023- Bağımsız Yaşam)</i>• <i>Ramazanoğlu Caddesi yol ve kaldırım yenilenerek engelli vatandaşlarımızın kullanımına elverişli hale getirilmiştir.(2024- Bağımsız Yaşam)</i>
Ankara	<ul style="list-style-type: none">• <i>“Engelli vatandaşlara tekerlekli sandalye desteği” (2023-Bağımsız Yaşam).</i>• <i>“Engellilere Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezi kapsamında, engellilere evde temizlik ve bakım hizmetleri, fizyoterapi hizmeti, engelli terapi havuzu (hidroterapi) hizmeti, psiko-sosyal destek hizmeti, her türlü ev içi tamirat hizmeti, sağlık hizmeti, rehberlik, refakat ve danışmanlık hizmetleri ücretsiz olarak sunulmuştur. 2023 yılında 30.5366 engelli vatandaş Engelliler Hizmet ve Rehabilitasyon Merkezinden hizmet almıştır” (2023-Sağlık ve İyilik Hali).</i>• <i>“Kadın, genç, yaşlı ve engellilerin yerel yönetimlerdeki temsil ve karar alma süreçlerine katılım mekanizmaları güçlendirilecektir” (2024-Hakların Korunması ve Adalet).</i>• <i>Engelsiz Spor ve Oyun Merkezi ile Engelliler Hizmet Birimlerini açtık. (2024-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).</i>• <i>Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi Ankara Büyükşehir Belediyesi, görme engelli bireylerin eğitim olanaklarına erişimini artırmak, teknolojik araçlardan faydalanmalarını sağlamak, bilgiye kolay ulaşmalarını desteklemek ve bağımsız yaşam becerilerini geliştirmek amacıyla Görme Engelliler Eğitim ve Teknoloji Merkezi’ni hizmete açmıştır. (2024-Kapsayıcı Eğitim).</i>• <i>“Engelli vatandaşların belediye hizmet ve duyurularına daha kolay erişebilmesi amacıyla web tabanlı erişilebilirlik çözümleri geliştirilmiştir. (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).</i>
Antalya	<ul style="list-style-type: none">• <i>İl genelindeki engellilerin engel gruplarına göre sayılarının tespitini yapmak üzere diğer kamu kurumlarıyla işbirliği yapılarak engelli veri havuzunun oluşturulması (2023-Ulusal Uygulama ve İzleme)</i>• <i>Engelsiz Ev Dizaynı projesi ile engelli bireyin talepleri ve engel durumu değerlendirilerek evlerinde yapılacak tadilatlarla bireylerin hayatının kolaylaştırılması konusunda destek verilmiştir. Bu kapsamda;</i>• <i>Banyo ve tuvaletler engelli kullanımına uygun hale getirilmiş,</i>• <i>Kapı genişlikleri, açılma yönleri ve eşikler engelli kullanımına uygun hale getirilmiş, Priz ve aydınlatma anahtarlarının yükseklikleri ayarlanmış, Mutfak dolapları ve tezgahların yükseklikleri değiştirilmiştir. (2024-İçermeci ve Erişilebilir Toplum)</i>• <i>Engelli bireylerin yaya yollarında bağımsız ve kimseden yardım almadan erişilebilirliğinin sağlanması ve engelli kullanımına uygun yaya yolları için yol, kaldırım ve rampa düzenlemeleri yapılmaktadır (2024- Bağımsız Yaşam)</i>
Aydın	<ul style="list-style-type: none">• <i>“Engelli bireylerin yaşam kalitesini artırıcı çalışmalar yapılması” (2024-Bağımsız Yaşam).</i>
Balıkesir	<ul style="list-style-type: none">• <i>“Sahillerimizde 195 adet soyunma kabini, 133 adet duş ünitesi, 6 adet WC ve engelli vatandaşlarımız için 21 adet engelli rampası hizmete sunulmuştur” (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).</i>• <i>“Engellilerin sosyal incelemeleri yerinde yapıp talepleri değerlendirilmiştir. Sosyal Yardım Değerlendirme Kurul Kararı ile ihtiyaç sahibi engelli vatandaşlara maddi destek sağlanmıştır” (2023-Ekonomik Güvence).</i>• <i>“İlimizde ikamet eden engelli vatandaşımıza akülü, manuel tekerlekli sandalye ihtiyaçları ile engelli araçlarının tamirat ve bakım destekleri talep halinde karşılanmıştır” (2023-Bağımsız Yaşam).</i>

	<ul style="list-style-type: none">• Balıkesir’de ikamet eden engelli vatandaşların akülü, manuel tekerlekli sandalye ihtiyaçları ile engelli araçlarının tamirat ve bakım destekleri talepleri doğrultusunda karşılanmıştır. (2024-Bağımsız Yaşam).• “Yakın Kart Engelli Modülü ile 761 engelli vatandaşa tek seferlik olmak üzere 31.12.2024 tarihinde 5’er bin TL maddi destek sağlanmıştır” (2024-Ekonomik Güvence)
Bursa	<ul style="list-style-type: none">• Lift donanımlı araçlar 17 ilçeyi kapsayacak şekilde, akülü / manuel tekerlekli sandalye kullanan ortopedik engelli bireylerin talepleri doğrultusunda, kamu kurum kuruluşları ve hastane nakillerine ihtiyaç duyulması halinde randevulu olarak tahsis edilmektedir. Şehir içi ulaşım desteği hizmetimiz ile 184 engelli bireyin ulaşımı sağlanmıştır (2024-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Ortopedik engelli vatandaşlarımızın ulaşım özgürlüğünün kısıtlanmaması amacıyla, sosyoekonomik yoksunluk yaşayan özel gereksinimli bireylerin kullandıkları manuel ve tekerlekli sandalye tamir ve bakım yedek parça ihtiyaçları ve sosyal destek hizmetleri yönetmeliği uyarınca incelenerek gerçekleştirilmektedir. (2024- Bağımsız Yaşam).
Denizli	<ul style="list-style-type: none">• Maddi durumu yetersiz, günlük yaşam faaliyetlerini tek başına sürdüremeyen, evde bakım hizmetine ihtiyaç duyan yaşlı, yatalak, engelli (%40 üzeri) ve bakıma muhtaç vatandaşlarımızın kişisel bakım (saç-sakal bakımı, tırnak kesme, gerektiğinde yatakta banyo) ve ev temizliği (toz alma, yerleri süpürme, cam kapı temizliği) ihtiyaçları belediyemiz tarafından karşılanmıştır (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Evde sağlık hizmetleri bünyesindeki fizik tedavi doktorumuzun uygun gördüğü vatandaşlarımıza sosyal yaşamı etkileyen engellilik durumlarının iyileştirilmesine yönelik fizyoterapistlerimiz tarafından fizik tedavi hizmeti verilmiş olup, yıl içerisinde 317 vatandaşımız 2.968 kez hizmetten faydalanmıştır. (2023- Sağlık ve İyilik Hali)• Belediyemize başvuruda bulunan engelli vatandaşlarımıza raporlarının uygunluğuna göre 42 adet tekerlekli sandalye, 26 adet akülü tekerlekli sandalye, 1 adet wolker, 18 adet beyaz baston, 25 adet konuşan saat dağıtılmıştır. (2024- Bağımsız Yaşam)• Kentte konforlu, ekonomik, güvenli, çevre ve engelli dostu bir ulaşım ağının oluşturulması (2024 İçermeci Ve Erişilebilir Toplum)
Diyarbakır	<ul style="list-style-type: none">• “Engelli bireyler için verilecek eğitim ve kurslar” (2023-Kapsayıcı Eğitim).• “Engelli servis araçlarıyla verilen hizmetler” (2023-Bağımsız Yaşam).• “Engelli ve engelli yakınlarına yönelik yapılan şenlik ve sosyal etkinliklerin düzenlenmesi” (2023-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• “3 Aralık Dünya Engelliler Günü” nedeniyle kentin üç farklı noktasında stant açarak engelli yurttaşları hakları konusunda bilgilendirdik” (2024-Hakların Korunması ve Adalet)• “Sümerpark Ortak Yaşam Alanı içerisinde yer alan Bakım ve Onarım Atölyemizde, engelli yurttaşlarımızın kullandığı araç ve gereçlerin onarımını ücretsiz sağlıyoruz.” (2024-Bağımsız Yaşam).• “Engelsiz bireylere işaret dili eğitimi verilmesi” (2024-Kapsayıcı Eğitim).
Erzurum	<ul style="list-style-type: none">• Engellileri meslek sahibi yapmak (2023 Ekonomik Güvence)• Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak. (2023 Bağımsız Yaşam)• Engellilerle ilgili kültürel, sosyal ve meslek sahibi yapmak için kurslar açmak (2023 Ekonomik Güvence)• Engelli bireyler arası Hadis-i Şerif Ezberleme Yarışması Düzenlendi (2024 - İçermeci Ve Erişilebilir Toplum)• Engelliler için rehabilitasyon merkezleri kurmak. (2024 Bağımsız Yaşam)
Eskişehir	<ul style="list-style-type: none">• “Engellilere Verilen Araç-Gereçler” (akülü araba, işitme cihazı, engelli ayakkabısı vb.), (2023-Bağımsız Yaşam)• “Yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin evden çıkamayacak olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların düzenli olarak bakımları yapılmaktadır” (2023-Sağlık ve İyilik Hali).• “Engelliler için yetenek geliştirme ve iş atölyesi” (2023-Ekonomik Güvence).• “Engelli vatandaşlara yönelik kurtarma tatbikatları düzenlenmesi öngörülmüştür” (2023-Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar)• “Evde Kişisel Bakım Hizmetleri (Kişi) Yaş ve cinsiyet ayırt etmeksizin evden çıkamayacak olan hasta, yaşlı ve engelli vatandaşların düzenli olarak bakımları yapılmaktadır. (Hasta yıkama hizmeti, saç kesimi-bakımı, sakal traşı, tırnak bakımı vb.) Ocak ayından itibaren 445 vatandaşa 9.836 kez kuaförlük hizmeti; 1.088 vatandaşa 15.640 kez hasta yıkama hizmeti verilmiştir” (2024- Sağlık ve İyilik Hali)• “Yaya Yolu Yapımı ve Onarımı: Yeni açılacak yollara kaldırım yapılması ve mevcut kaldırımların gerektiğinde yenilenmesi işlerini kapsamaktadır. Yeni yapılan ve yenilenen kaldırımlar engellilerin rahat kullanımına imkan verecek şekilde düzenlenmiştir. Ayrıca tretuvarların yoldan yükseklikleri ile eğimleri standart hale getirilmiştir” (2024, İçermeci ve Erişilebilir Toplum).
Gaziantep	<ul style="list-style-type: none">• Akıllı ulaşım sistemleri kapsamında 12 sinyalize kavşakta 188 adet erişilebilir yaya butonu montajı yapılmıştır. Butonlardaki kavşak geometrisini gösteren Braille alfabesi, kabartmalar ve sesli uyarılar ile görme ve işitme engeli olan vatandaşlarımız ve diğer yayalar için güvenli ve kolay karşıdan karşıya geçişler sağlanmıştır (2023 İçermeci ve Erişilebilir Toplum)• Engelli vatandaşlarımız için medikal malzeme dağıtımı yapılmaktadır. 2014 yılından bugüne kadar 13.378 medikal malzeme dağıtımı yapılmıştır. (2023 Bağımsız Yaşam)

Hatay	<ul style="list-style-type: none">• “Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan-tabiati ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır” (2023, İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• “İl genelinde engelli şarj ünitelerinin genel onarımı veya sökümü yapılmıştır” (2023- Bağımsız Yaşam)• “Başta engelliler olmak üzere özel politika gerektiren vatandaşların spora erişimi kolaylaştırılacak, sportif faaliyetlere katılımları teşvik edilecektir” (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum)• “Engelli hakları eğitimi” (2024, Hakların Korunması ve Adalet).
İstanbul	<ul style="list-style-type: none">• “Ege Sanayi Okulu Yaya Üst Geçidinin Engelli Erişimine Uygun Hale Getirilmesi” (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• “Engelli vatandaşlarımıza yönelik “Yangına Karşı Bilinçlendirme Eğitimi” (2023- Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar)• “Engelli hizmetleri ile ilgili talep edilen bilgiler, engelli bireylere ve yakınlarına ilk elden en doğru şekilde uzman personelce verilmektedir. Engelli ve yakınına; kurumların engellilik hizmetleri, eğitim, yasal haklar, yeni mevzuat düzenlemeleri vb. konularda danışmanlık verilmektedir.” (2023- Hakların Korunması ve Adalet).• “İzgara ve menhol kapaklarının engelli arabası tekerlekleri girmeyecek şekilde düzenlenmesi” (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• “Türk İşaret Dili Eğitimi Hizmetleri: Türk İşaret Dili kullanımını yaygınlaştırarak işitme engelli bireylerin daha etkili iletişim kurmalarını desteklemek ve toplum genelinde işaret diline yönelik farkındalığı artırmak amacıyla Türk İşaret Dili Eğitimleri verilmektedir. Ayrıca Türk İşaret Dili’ne hakim tercümanlar aracılığıyla çeşitli seminer ve eğitim çalışmaları gerçekleştirilmektedir.” (2024- Kapsayıcı Eğitim).
İzmir	<ul style="list-style-type: none">• “Kentsel ulaşım altyapısı yaya, bisiklet ve engelli ulaşımına uygun hale getirilecektir.” (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Buca Sosyal Yaşam Kampüsü içerisinde müstakil bir binada engelli ağız ve diş sağlığı merkezi kurulması için gerekli izinler alınmış, proje tamamlanmış ve ihale aşamasına gelinmiştir. (2023- Sağlık Ve İyilik Hali)• Abla, Ağabey, Kardeş Projesi kapsamında engelli çocuklarımıza yönelik buz pateni şenliği ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı sebebiyle çocuklarımız için etkinlikler düzenlenmiştir. (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• “Kentsel ulaşım altyapısı yaya, bisiklet ve engelli ulaşımına uygun hale getirilecektir.” Hedefi (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• İhtiyaçlı ve engelli hastalarımıza 216.213 adet malzeme dağıttık. (2024- Sağlık ve İyilik Hali).• Engelli hemşehrilerimize 288 adet akülü, manuel ve pediatrik tekerlekli sandalyeler dağıttık. (2024- Bağımsız Yaşam)
Kahramanmaraş	<ul style="list-style-type: none">• “Medikal Cihaz Yardımları: İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımızın hayatlarını bir nebze kolaylaştırmak amacıyla; 118 manuel tekerlekli sandalye, 17 akülü tekerlekli sandalye, 72 hasta yatağı, 10 işitme cihazı 20 diğer medikal malzeme grubundan olmak üzere; toplamda 237 adet vatandaşımıza teslim edilmiştir.” (2023-Bağımsız Yaşam).• “Engelli Taşıma Hizmeti: 2023 yılı içerisinde özel gereksinimli vatandaşlarımıza 2.600’ü öğrenci olmak üzere toplam 3.544 taşıma hizmeti verilmiştir.” (2023-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• “Engellilere yönelik bağımsız yaşam eğitimi” (2023-Bağımsız Yaşam).• “Medikal Cihaz Yardımları: İhtiyaç sahibi özel gereksinimli vatandaşlarımızın hayatlarını kolaylaştırmak amacıyla; medikal malzeme yardımı yapılmıştır” (2024-Bağımsız Yaşam).• “Farkındalık Programları ve Şenlikler: Özel gereksinimli bireylere yönelik özel gün ve haftalarda; Dünya Engelliler Günü, Dünya Beyaz Baston Günü, Dünya Engelliler Haftası Dünya Yaşlılar Haftası vb. gibi programlar düzenlenmiştir” (2024-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).
Kayseri	<ul style="list-style-type: none">• Engelli bireylerin raylı sistem araçlarına daha kolay binişini sağlayacak 80 aracın 876 adet tüm kapılarında yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini duyurdu. (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Engelli vatandaşların kullanımı için 25 kavşakta 128 erişilebilir yaya butonu montajı yapıldı. (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Mücavir alanlar içerisinde ikamet eden, sosyal ve ekonomik yoksunluk içerisinde bulunan, korunmaya, bakıma, yardıma ve desteğe ihtiyaç duyan çocuk, genç, yetişkin, yaşlı, engelli ve dezavantajlı sosyal risk gruplarına koruyucu, önleyici ve rahabilite edici sosyal hizmetleri sunmak. (2024- Bağımsız Yaşam)• Engelli vatandaşların kullanımı için 5 kavşakta 40 erişilebilir yaya butonu montajı yapıldı. (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).
Kocaeli	<ul style="list-style-type: none">• “2023 yılı içinde 6 tane engellilerin kullanımına uygun, 63 adet çocuk oyun grubu ve 38 takım spor aletleri grubu kurulmuştur.” (2023-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• “Bedensel Engelliler 1. Marmara Bölgesel Boccia Turnuvası” (2003-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).

	<ul style="list-style-type: none">• “Engelli vatandaşlarımızın sağlık, eğitim, sosyal hayat, maddi imkansızlıklar gibi yaşam alanların da zorlandıkları durumlar karşısında yardımcı olmak için psikiyatri hemşiresi ve sosyal hizmet uzmanı ile psikososyal destek hizmeti sunulmaktadır” (2003-Sağlık ve İyilik Hali).• “Engelli bireylerin tüm yaşamı boyunca, büyük etkisi olan engellerini avantaja çevirerek topluma kazandırmak. Ailelerine destek olmak ve kolay duruma getirmek, ailelerinin çocukları ile olan ilişkilerini de desteklemek, bu alanda kendilerini geliştirmeleri ve kazanç sağlamları için çalışmalar sağlanmaktadır.2023 yılında istihdama kayıt yaptıran kişi sayısı 45 olup 9 kişi işe başlamıştır” (2023-Ekonomik Güvence).
Konya	<ul style="list-style-type: none">• Ortopedik engelli olan 110 engelli vatandaşımıza mekanik tekerlekli sandalye, 2 engelli vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye verilmiştir. (2023- Bağımsız Yaşam)• Ocak-Aralık 2024 ayları arasında ortopedik engelli olan 2 vatandaşımıza akülü tekerlekli sandalye, 56 engelli vatandaşımıza ise mekanik tekerlekli sandalye verilmiştir. (2024- Bağımsız Yaşam)• Kent merkezindeki otobüs duraklarımızda bulunan 233 adet Akıllı Durak Ekranımızda ilgili durağa gelecek olan otobüslerimizin tahmini geliş süresi gösterilmektedir. Yeni nesil ekranlarımızda ise önemli bilgilendirmeler yapılabilmektedir. Ayrıca durağa gelen otobüs bilgisi sesli olarak anons edilerek görme engelli ve okuma-yazma bilmeyenler için büyük kolaylık sağlamaktadır. (2024-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).
Malatya	<ul style="list-style-type: none">• “Proje kapsamında; Depremzede engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla; Medikal malzeme temini, Makine, ekipman ve donanım malzeme temini, Engelli araç temin” (2023-Bağımsız Yaşam).• “Engellilere yönelik; Ücretsiz EKPSS kursunda eğitim alan 150 kursiyere ücretsiz sınav hazırlık seti dağıtımı yapılmıştır.” (2023- Kapsayıcı eğitim).• “Şehrin muhtelif yerlerine 10 adet farkındalık tabelası takıldı.” (2023- Hakların Korunması ve Adalet).• “1600 paket hasta bezi ihtiyaç sahibi engellilere verilmiştir.” (2023- Sağlık ve İyilik Hali).• “Depremzede Engelli ve Yaşlı Kadınlara Kişisel Bakım Desteği Projesi Bu proje, Ankara ‘da Avustralya Büyükelçiliği tarafından 2023 yılı Doğrudan Yardım Programı (DAP) kapsamında finanse edilmiş olup belirlediğimiz tarihlerde konteyner kentlere gidilip 200 depremdede, engelli ve yaşlı kadınlarımıza kişisel bakım hizmeti verilmiştir.” (2024, Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar).• “50 adet akülü tekerlekli sandalye engelli vatandaşa teslim edildi.” (2024- Bağımsız Yaşam)
Manisa	<ul style="list-style-type: none">• “Yürütülen çalışmalar kapsamında; engelli rampaları, engelli park yerleri, yaya geçitleri ile trafik akışını akamete uğratacak noktalarda araç parklanmalarını engellemek amacıyla duba, levha, ile kasis montaj faaliyetler” (2023-İçermeci ve Erişilebilir Toplum)• “dezavantajlı vatandaşlarımızın sosyal hayata katılımını arttırmak ve yaşam alanlarını genişletmek için akülü tekerlekli sandalye yardımları ile doğuştan ya da sonradan engelli olan, özellikle maddi konuda zorluk çeken vatandaşlarımıza yardımlara devam edilmektedir” (2023-Bağımsız Yaşam)• “Engelli bireyler için medikal destek: 7 adet hasta yatağı...” (2024- Sağlık ve İyilik Hali).
Mardin	<ul style="list-style-type: none">• 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Özel Gereksinimli vatandaşlarımız ile bir araya gelerek çeşitli et-kinliklerde bulunup kendilerine çeşitli araç ve gereksinimleri hediyeler takdim edildi. (2023-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Uluslararası standartlarda uygun engelli yaya trafiği ile ilgili düzenlemeler yapılacaktır. (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Toplu taşıma filusunda engellilere yönelik araç sayısı arttırmak (2023 İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Engelli Araç ve Gereç Dağıtımı (2024 Bağımsız Yaşam)
Mersin	<ul style="list-style-type: none">• Başta açık ve yeşil alanlar olmak üzere şehirlerdeki kamusal alanların korunması; erişim ve güvenliğinin artırılması; kadınlara, çocuklara, yaşlılara, engellilere duyarlı olarak insan-tabiat ilişkisi çerçevesinde yeniden kurgulanması sağlanacaktır. (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Cinsiyeti, yası, engelliliği ve sosyo-ekonomik durumu nedeniyle dezavantaj yaşayan kesimleri güçlendiren ve toplumun aktif bireyleri olarak yer almalarını sağlayan hizmet çeşitliliğinin sağlanması ve sunulması. (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Mersin’de yaşayan engelli bireylerin sosyal entegrasyonlarının sağlanması amacıyla çeşitli kurslar açmak (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).
Muğla	<ul style="list-style-type: none">• “Büyükşehir Belediyemiz terminal alanlarında engelli vatandaşlarımızın kullanabilmesi için gerekli fiziki düzenlemeler yapılmış ayrıca açık, kapalı ve yol üstü araç park alanlarında engelli otoparkı ayrılmıştır.” (2023-İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• “Hasta Nakil Ambulansı Hizmetleri; Engelli, yatağa bağımlı, yaşlı, ihtiyaç sahibi, hastaların evden sağlık kurumuna, sağlık kurumundan evine, sağlık kurumundan sağlık kurumuna ve evden eve Hasta nakil ambulansı ile nakli hizmetini kapsar. Hasta Nakil Ambulans Hizmetleri; İl içi nakil işlemleri ücretsizdir.” (2023-Sağlık ve İyilik Hali).• “İlimiz genelinde engelli geçiş yerleri, bisiklet yolları otobüs durukları gibi yerlerdeki işgalleri önlemek ve farkındalık oluşturmak için 2019 yılında başlanan “Her şey engelsiz bir Muğla

	<p> için ” konu başlıklı broşür dağıtımı yapılarak bilgilendirmeler yapıldı ” (2023- Hakların Korunması ve Adalet).</p>
Ordu	<ul style="list-style-type: none">• 2030’a kadar eğitim alanındaki toplumsal cinsiyet eşitsizliklerinin ortadan kaldırılması ve engelliler, yerliler ve kırılğan durumdaki çocuklar dahil, kırılğan insanların her düzeyde eğitim ve mesleki eğitime eşit biçimde erişimlerinin sağlanması. (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• İlgili mevzuat ve müfredat çerçevesinde, trafik eğitim parkları yapılmış/yaptırılmış, çeşitli Gruplara (kurumlar; engelliler; bisikletliler; çocuklar vb.) yönelik trafik eğitimi verilmiş ve trafik güvenliği konulu etkinlikler düzenlenmiştir. (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• 14 adet engelli şarj istasyonu bakımı yapılmış, istasyonların verimli çalışması sağlanarak engelli vatandaşlarımızın ihtiyaçlarına en iyi şekilde cevap verilmiştir. (2024- Bağımsız Yaşam)
Sakarya	<ul style="list-style-type: none">• Engelli Taşıma Projesi” kapsamında 700 engelliye 1.400 sefer taşıma hizmeti verilmiştir. (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).• Medikal yardım talebi bulunan ve ihtiyaç sahibi olan engellilere tekerlekli sandalye, akülü araç ve koltuk değneği yardımı yapılmıştır. İhtiyaç sahibi engelli vatandaşlarımıza 34 tekerlekli sandalye, 7 akülü araç yardımı, 26 adet çift akü yardımı, 7 adet çeşitli medikal araç (yürüteç, koltuk değneği vb.) yardımı yapılmıştır. Özel gereksinimi bulunan 30 vatandaşımızın akülü aracı tamir edilmiştir. (2023- Bağımsız Yaşam)• Sakarya AFAD’ın düzenlemiş olduğu EVABİS Projesi ile Engelli Bireylerde Eğitici Eğitimlik Eğitimi 6-7-8.03.2024 tarihlerinde gerçekleşip 4 personelimiz eğitici eğitimlik belgelerini almıştır. (2024- Kapsayıcı Eğitim)• Sakarya Büyükşehir Belediyesi Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından Sosyal Gelişim Merkezi’nde Sakarya’da yaşayan tüm özel gereksinimli bireylere yönelik farklı branşlarda hobi kursları düzenlenmektedir. (2024 İçermeci ve Erişilebilir Toplum).
Samsun	<ul style="list-style-type: none">• “Yaşlı ve engellilerin mevcut hastalıkları, biyokimyasal bulguları, fiziksel aktivite düzeyleri, antropometrik ölçümleri, beslenme alışkanlıkları ve koruyucu önlemler dikkate alınarak kişiye özel beslenme önerileri ve diyet düzenlemesi hizmeti verilmektedir” (2023-Sağlık ve İyilik Hali).• “Engelli merkezi/merkezleri kurarak engellilikle ilgili bilinçlendirme, yönlendirme, danışmanlık, eğitim, ulaşım, yaz kampı, sosyal, mesleki ve sporla rehabilitasyon hizmetlerini yürütmektedir.” (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum)• “Afete Hazırlıkta STK, Yerel Yönetim İş Birliği Samsun, Amasya, Çorum, Trabzon, Ordu, Sinop illerinde 12 ay boyunca eğitimler, ulusal konferans, kurum bilgilendirme ziyaretleri, engelliliği kapsayıcı afet risk azaltımı ve müdahalesi için politika önerisi geliştirme çalıştayı düzenlenmesi yoluyla ... afetlere karşı dirençli hale getirmektedir.” (2024, Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar)• “Engelli bireylerin istihdam olanaklarını artırmak amacıyla E-KPSS kursları düzenlenmiş olup 2024 yılında 53 öğrenci bu eğitimlerden faydalanmıştır.” (2024-Kapsayıcı Eğitim).
Şanlıurfa	<ul style="list-style-type: none">• 804 adet medikal ürün dağıtımı yapılmıştır. (2023- Bağımsız Yaşam)• 3576engelli ve ailesine Halfeti ve Göbeklitepe gezisi düzenlenmiştir. (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum)• Engelli bireylere 461adet medikal ürün yardımı yapılmıştır. (2024- Bağımsız Yaşam)
Tekirdağ	<ul style="list-style-type: none">• Muhtaç durumdaki engellilerin engel durumuna göre ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye, işitme cihazı, beyaz baston, protez vb. araç ve gereç yardımının yapılması (2023- Bağımsız Yaşam)• 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 53’üncü maddesi gereğince engelli personel çalıştırma yükümlülüğü kapsamında 6 engelli Memur personelin atanması yapılmıştır. (2023 Ekonomik Güvence)• Engelli ve yaşlı bireylere yönelik sosyal yaşam alanlarıyla belediye hizmet binalarına erişimin kolaylaştırılması ile engelli bireylerin istihdamına katkı sağlanması (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum)• Muhtaç durumdaki engellilerin engel durumuna göre ihtiyaç duyduğu tekerlekli sandalye işitme cihazı, beyaz baston, protez vb. araç ve gereç yardımının yapılması. (2024- Bağımsız Yaşam)• Engelli Personel Atamaları: 3 engelli personelin atanması işlemleri yapılmış ve 6 engelli personel için yemin töreni düzenlenerek asalet tasdikleri yapılmıştır. (2024 Ekonomik Güvence)
Trabzon	<ul style="list-style-type: none">• “Engelli yayalar için sesli akustik yaya seslendirici” (2023- İçermeci ve Erişilebilir Toplum)• “Engelli araçlarının tamir edilmesi” (2024-Bağımsız Yaşam).• “Uzun sokak ve Kunduracılar Caddesi Görme Engellileri Uyarıcı Yüzey Projesi” (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum).
Van	<ul style="list-style-type: none">• Toplu taşıma araçlarında (otobüs, metro, tramvay) engelli bireylerin kolayca kullanabileceği düzenlemeler yapılması (2024- İçermeci ve Erişilebilir Toplum)

4. Sonuç

Bu çalışmanın bulguları, Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin engellilere yönelik hizmetlerinin Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı çerçevesinde değerlendirilmesi açısından çok boyutlu bir değerlendirme imkânı sunmaktadır. 2023 ve 2024 yılları arasında kamu hizmetleri

toplam madde sayısında görülen artış (489'dan 498'e) nicel açıdan pozitif bir gelişim olarak değerlendirilebilir. Ancak bu %1.8'lik artışın, Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı'nın hedeflediği dönüşümsel değişimin gerektirdiği hızla uyumlu olup olmadığı sorgulanmalıdır. Diğer bir deyişle yerel yönetimlerin her geçen yıl konuya ilişkin duyarlılıklarının artması beklenirken, bu beklenti faaliyet raporlarında oldukça sınırlı düzeyde kalmıştır.

“İçermeci ve Erişilebilir Toplum” politika alanının her iki yılda da en yüksek frekansa sahip olması, olumlu görünse de, bu durumun arkasında yatan dinamiklerin daha dikkatli incelenmesi gerekmektedir. Bu alandaki yoğunlaşma iki nedenler açıklanabilecektir. Birincisi, belediyelerin geleneksel görev alanları olan fiziki altyapı, ulaşım ve sosyo-kültürel hizmetler doğrudan bu kategoriye denk gelmektedir. Bu durum, belediyelerin mevcut kaynaklarını ve uzmanlıklarını kullanarak söz konusu projelere odaklandıklarını göstermektedir. İkincisi, erişilebilirlik konusunun görünürlüğü ve somut sonuçları nedeniyle belediyelerin bu alana öncelik verme motivasyonu yaratmış olabilecektir. Rampa yapımı, engelli park yeri düzenlenmesi gibi fiziki müdahaleler hem ölçülebilmekte hem de kamuoyunda pozitif algı yaratabilmektedir.

“Bağımsız Yaşam” politika alanının frekans toplamıyla ikinci sırada yer alması, belediyelerin engelli bireylerin günlük yaşam kalitesini artırmaya yönelik somut adımlar attığının göstergesidir. Bu alanda yapılan hizmetler (yardımcı teknolojiler, tekerlekli sandalye dağıtımı, iştirme cihazları gibi) engelli bireylerin özerkliğini artıran kritik müdahalelerdir. Yerel yönetimler de söz konusu yardımlara önem vermiş ve bunları idari faaliyet raporlarında detaylandırmıştır. Ancak bu hizmetlerin sürdürülebilirliği ve kapsayıcılığının da oldukça önemli olduğu unutulmamalıdır. Sosyal yardım mantığıyla yapılan bu desteklerin daha kapsayıcı ekonomik desteklerle donatılması faydalı olabilecektir.

“Sağlık ve İyi Hali” kategorisinin frekans toplamıyla üçüncü sırada yer alması, belediyelerin engelli vatandaşlara yönelik bakım hizmetlerindeki aktif rolünü göstermektedir. Bu alandaki hizmetlerin artması, özellikle yaşlanan nüfusla birlikte artan bakım ihtiyaçlarına yerel düzeyde yanıt verilmeye çalışıldığının işaretidir. Ancak bu alandaki hizmetlerin çoğunlukla tedavi edici yaklaşımla sınırlı kaldığı, önleyici sağlık hizmetleri ve rehabilitasyon alanlarında yeterli gelişim göstermediği düşünülmektedir. Dünya Sağlık Örgütü'nün “İşlevsellik, Yeti Yitimi ve Sağlık Sınıflandırması” (ICF) modeli (WEB3) çerçevesinde değerlendirildiğinde, belediyelerin daha çok “yeti yitimi” odaklı hizmetler sunduğu, “işlevsellik” ve “katılım” boyutlarını ihmal ettiği görülmektedir.

Çalışmada elde edilen bulgular Ankara, Antalya, İstanbul ve İzmir gibi büyük metropoliten alanların sürekli olarak yüksek performans sergilemesi, Türkiye'deki bölgesel kalkınma eşitsizliklerinin engelli hizmetlerinde de kendini gösterdiğini düşündürmektedir. Bu duruma neden olduğu düşünülen bazı faktörler şunlardır;

- Mali Kapasite Farklılıkları: Büyük belediyelerin daha güçlü bütçeleri, engelli hizmetleri için daha fazla kaynak ayırabilmelerini sağlayabilecektir. Ancak bu durumun adil olmayan bir sonuç yarattığı açıktır.

- İnsan Kaynağı Avantajı: Büyük belediyelerin daha geniş personel kadroları ve uzman personel istihdamı imkânları, hizmet çeşitliliğini arttırabilecektir.

- Kurumsal Öğrenme Kapasitesi: Büyük belediyelerin diğer şehirlerden ve uluslararası örneklerden öğrenme, pilot projeler uygulama imkânları diğer belediyelere göre daha fazladır.

Çalışmanın bulguları bazı illerin ise engelli hizmetleri konusunda çok daha fazla çaba göstermesi gerektirildiğini ortaya koymuştur. Aydın, Kahramanmaraş, Manisa, Mersin gibi illerdeki düşük performans, bu bölgelerde yaşayan engelli bireylerin temel haklardan yararlanma konusunda eşitsizlik yaşadığını göstermektedir.

Araştırma sonucunda elde edilen bulgulara göre “Ulusal Uygulama ve İzleme” kategorisi en düşük frekansa sahip politika alanı olmuştur. Söz konusu kategori politikaların oluşturulması ve izlenmesine yöneliktir. Bu tip uygulamalar ise genellikle merkezi yönetim tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle yerel yönetimlerin idari faaliyet raporlarında bu konuya ilişkin düzenlemelerin oldukça az sayıda olması normal karşılanabilecektir. Yine de “Ulusal Uygulama ve İzleme” kategorisinin en düşük frekansa sahip olması, belediyelerin engelli politikalarının izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda daha fazla çaba göstermeleri gerektiğini de ortaya koymaktadır. Etkili bir izleme ve değerlendirme sistemi olmadan, engelli hizmetlerinin etkinliğini ve verimliliğini ölçmek, gerekli iyileştirmeleri yapmak mümkün olmayacaktır. Bu nedenle, belediyelerin engelli hizmetlerine yönelik izleme ve değerlendirme mekanizmaları geliştirmeleri, veri toplama ve analiz kapasitelerini güçlendirmeleri gerekmektedir.

Yine “Afet ve İnsani Bakımdan Acil Durumlar” kategorisinin düşük frekansı eleştirilebilecek bir diğer konudur. Türkiye’nin jeolojik ve coğrafi özellikleri nedeniyle afet riskinin yüksek olduğu bir ülke olması, bu politika alanının kritik önem taşıdığını göstermektedir. Ancak bu alandaki düşük performans, engelli bireylerin afet durumlarında çok daha korunmasız hale getirebilmektedir. 2023 Kahramanmaraş depremi deneyimi, engelli bireylerin afet durumlarında ne kadar savunmasız olduğunu acı şekilde göstermiştir. Bunun gibi olumsuz deneyimlerden sonra yerel yönetimlerin konuya daha fazla önem göstermesi gerekirken belirgin bir vurgunun yapılmadığı görülmektedir.

Çalışmanın bulguları genel olarak değerlendirildiğinde Türkiye’deki büyükşehir belediyelerinin engelli bireylere yönelik hizmetlerinde hem umut verici gelişmeler hem de bazı eksiklikler bulunduğu söylenebilecektir. Engelliliğin sosyal modelinde, engelin bireysel bir sorun olmadığı, toplumsal bariyerlerden kaynaklandığı vurgulanmaktadır. Bu çalışmanın bulguları değerlendirildiğinde, belediyelerin çoğunlukla fiziki erişilebilirlik ve yardımcı teknoloji desteği gibi alanlarda yoğunlaştığı görülmektedir. Bu yaklaşım, sosyal modelin gereklerini önemli ölçüde karşılamakla birlikte, toplumsal tutum değişimi, farkındalık artırma ve sistemsel bariyerlerin kaldırılması konularında eksiklikler bulunduğunu göstermektedir. Araştırmada yapılan analizler politika alanları arasında önemli eşitsizlikler bulunduğunu da ortaya koymaktadır. Fiziki erişilebilirlik ve yardımcı teknoloji desteği gibi görünür alanlar ön planda tutulurken, hakların korunması ve adalet, izleme-değerlendirme ve afet yönetimi gibi bazı alanlara yönelik yeteri kadar düzenlemenin olmadığı görülmektedir.

Çalışmada elde edilen bulgular ve ulaşılan sonuçlar çerçevesinde aşağıdaki önerilerde bulunulabilecektir;

1. Ulusal Asgari Standartlar Belirlenmesi:

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı koordinasyonunda, İçişleri Bakanlığı ve Türkiye Belediyeler Birliği ile birlikte;

• “Büyükşehir Belediyelerinde Engelli Hizmetleri Asgari Standartları Mevzuatı” hazırlanarak standartlar belirlenebilir.

• Bu standartlar; erişilebilir fiziki mekan oranı, engelli danışma merkezi bulunması, hizmetlere erişim süresi (örneğin başvuruya 15 gün içinde geri dönüş) gibi somut ölçütler içermelidir.

• Bu standartlara uyum, yılda en az bir kez denetlenerek raporlanmalı ve raporlar kamuoyuna açıklanmalıdır.

2. Performans Göstergeleri ve İzleme Sisteminin Kurulması:

• Her bir politika alanı (erişilebilirlik, istihdam, sosyal destek, bakım hizmetleri vb.) için ölçülebilir göstergeler (örneğin “erişilebilir durak oranı”, “engelliye yönelik sosyal

hizmetlerden yararlanan kişi sayısı”, “erişilebilir web sayfası standartlarına uyum düzeyi”) belirlenmelidir.

- Bu göstergeler için yıllık hedefler (örneğin “3 yıl içinde tüm toplu taşıma araçlarının %80’inin erişilebilir hale getirilmesi”) konulmalıdır.

- Büyükşehir belediyeleri bu göstergelere ilişkin verileri yılda en az bir kez Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na raporlamalıdır.

3. Teşvik ve Koşullu Destek Mekanizmasının Kurulması:

- Performansı yüksek belediyelere, engelli hizmetleri için ek yatırım ödeneği (örneğin performans endeksine göre artan oranlı) tahsis edilmelidir.

- Performansı düşük belediyelere ise koşullu mali destek (mevcut erişilebilirlik planı hazırlama ve belirli süre içinde uygulama şartına bağlı) verilmelidir.

- Ayrıca teknik destek (eğitim, proje danışmanlığı, uzman havuzu gibi) sağlanmalıdır.

4. Ulusal Koordinasyon Kurulu Kurulması:

- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı başkanlığında; İçişleri Bakanlığı, Türkiye Belediyeler Birliği, engelli örgütleri ve akademi temsilcilerinin yer aldığı “Büyükşehir Belediyeleri Engelli Hakları Koordinasyon Kurulu” oluşturulmalıdır.

- Kurul yılda belli periyotlarla toplanarak ulusal hedefleri güncellemeli, iyi uygulama örneklerini paylaşmalı ve belediyelere yönelik rehber dokümanlar yayımlamalıdır.

5. Mali Eşitleme Mekanizması Kurulması:

- Gelir düzeyi düşük büyükşehir belediyeleri için, genel bütçeden ayrılacak bir “Engelli Hizmetleri Eşitleme Fonu” kurulmalı,

- Fon tahsisi; belediyenin gelir düzeyi, engelli nüfusu ve mevcut hizmet düzeyi dikkate alınarak objektif kriterlere bağlanmalıdır.

6. Uzmanlaşmış Engelli Hizmet Birimleri Kurulması:

- Her büyükşehir belediyesi bünyesinde, doğrudan üst yöneticiye bağlı “Engelli Hakları ve Erişilebilirlik Dairesi/Birimi” kurulmalıdır.

- Bu birimde engellilik alanında uzmanlaşmış en az bir sosyal hizmet uzmanı, bir psikolog, bir hukukçu ve bir erişilebilirlik uzmanı gibi konunun uzmanı kişiler istihdam edilmelidir.

7. Personelin Eğitilmesi:

- Belediyeler; yılda en az bir kez tüm ilgili personele (saha personeli, zabıta, toplu taşıma personeli, çağrı merkezi çalışanları vb.) engelli hakları, iletişim, erişilebilir hizmet sunumu ve ayrımcılıkla mücadele konularında hizmet içi eğitim programı uygulamalıdır.

- Bu eğitimlerin katılım ve değerlendirme sonuçları kayıt altına alınmalı ve performans değerlendirmelerine yansıtılmalıdır.

8. Engelli Personel İstihdamının Artırılması:

- Belediyeler, engelli personel istihdamında yasal kotanın da üzerinde istihdam hedefi belirlemelidir.

- Engelli personelin sadece idari kadrolarda değil, planlama, proje geliştirme ve karar destek birimlerinde de görev alması teşvik edilmelidir.

9. Dijital Erişilebilirlik ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi:

- Belediyelerin web siteleri ve e-belediye uygulamaları uluslararası dijital erişilebilirlik standartlarına uyumlu hale getirilmelidir.

- Görme engelliler için ekran okuyucu uyumu, işitme engelliler için işaret dili desteği veya altyazılı içerikler, zihinsel engelliler için sadeleştirilmiş metinler gibi somut düzenlemeler yapılmalıdır.

10. Sistemik Kurumsal İşbirliğinin Sağlanması:

- Belediyeler; engelli örgütleri, sivil toplum kuruluşları ve üniversitelerle yılda en az bir kez “Engelli Hakları Yerel Danışma Toplantıları” düzenlemelidir.

• Bu toplantılardan çıkan somut öneriler, belediye stratejik planı ve yıllık performans programına yansıtılmalıdır.

11. Standart Veri Toplama ve Raporlama Sistemi:

• Tüm büyükşehir belediyelerinde kullanılmak üzere; engel türü, yaş grubu, cinsiyet, hizmetten yararlanma sıklığı gibi değişkenleri içeren ortak bir “Engelli Bilgi Sistemi” geliştirilmelidir.

• Belediyeler bu sisteme düzenli veri girişi yapmalı ve yıllık faaliyet raporlarında engelli hizmetlerine ilişkin verileri standarda uygun biçimde yayımlamalıdır.

12. Etki Analizi ve Araştırmalar:

• Belediyeler, sundukları hizmetlerin engelli bireylerin yaşam kalitesi, sosyal katılımı ve memnuniyeti üzerindeki etkisini ölçen saha araştırmaları yaptırmalıdır.

• Araştırma bulguları doğrultusunda hizmet modelleri ve kaynak tahsisi gözden geçirilmelidir.

13. İyi Uygulama Paylaşımı ve Karşılaştırmalı Raporlar:

• Türkiye Belediyeler Birliği koordinasyonunda; büyükşehir belediyelerinin engelli hizmetlerine ilişkin performanslarını gösteren karşılaştırmalı raporlar düzenli olarak yayımlanmalıdır.

• Başarılı uygulamaların yer aldığı bir “İyi Uygulamalar Rehberi” hazırlanarak tüm belediyelere dağıtılmalı ve bu uygulamaların transferi için atölyeler ve çevrim içi paylaşım platformları oluşturulmalıdır.

*Bu çalışma 2025 yılında gerçekleştirilen II. Uluslararası Kamu Yönetimi Kongresi’nde sunulan “Büyükşehir Belediyelerinin Engellilere Yönelik Hizmetlerinin Engelli Hakları Ulusal Eylem Planı Çerçevesinde İncelenmesi” başlıklı bildirin gözden geçirilmiş ve güncellenmiş halidir.

Kaynaklar

Aktel, M., Erten, Ş., 2017. Türkiye Cumhuriyeti Hükümetlerinin engellilik alanına yaklaşımı: hükümet programları üzerinden bir değerlendirme. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 22(1): 165-177.

Alodalı, M.F.B., Coşkun, B., Yolcu, T., 2016. Türkiye’de e-belediyecilik uygulamaları: Osmaniye Belediyesi örneği. *International Journal of Academic Value Studies*, 2(3): 179-184.

Bowen, G.A., 2009. Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative research journal*, 9(2): 27-40.

Burcu, E., 2015. Türkiye’de yeni bir alan: 'engellilik sosyolojisi' ve gelişimi. *Journal Of Sociological Studies/Sosyoloji Konferansları*, (52).

Çetin, E., 2020. Türkiye’de engelli bireylerin ulusal ve uluslararası sözleşmeler bağlamında eğitim hakkına erişimi. *Journal of Social and Humanities Sciences Research*, 7(53): 1111-1122.

Erten, Ş., Aktel, M., 2016. Ulusal program ve düzenli ilerleme raporları çerçevesinde Türkiye’nin engelli politikaları. *Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 21(4): 1275-1297.

Genç, Y., 2015. Engellilerin sosyal sorunları ve beklentileri. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 35(2).

Kalaycı, S., 2020. Engelli bireylerin kamusal hizmetlere erişebilmesinde belediyelerin yeri. *Sosyal Politika Çalışmaları Dergisi*, 83-104.

- Kalaycı, S., Akin, A., 2019. Engellilere yönelik yerel sosyal hizmetlerde belediyelerin yeri: Malatya büyükşehir belediyesi. *Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Dergisi*, 22(2): 663-674.
- Karaca, N.G., 2019. Uluslararası ilke ve standartlar bağlamında engelli hakları. *Anadolu Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi*, 5(1): 1-34.
- Metin, B., 2017. Engellilere yönelik sosyal politikalarda yerel yönetimlerin rolü: Keçiören belediyesi örneği. *Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi*, 19(1): 320-344.
- Onur İnce, H., Babaoğlu, C., Yaralı Akkaya, A., 2016. Belediye hizmetleri ve engelli vatandaşların beklentileri üzerine ampirik bir araştırma. *Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi*, 6(2): 86-109.
- Şemşit, S., Uçar, A., Yüksel, M.A., 2016. Avrupa birliği politikaları Perspektifinden Türkiye’de belediyelerin sunduğu engelli hizmetleri. *Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 205-223.
- Ünal, V., 2018. Engellilerin engelliliğe bakışı ve dine yaklaşımları. *Cumhuriyet İlahiyat Dergisi*, 22(3): 1457-1482.
- Ünal, V., 2021. Türkiye’de engellilik yaklaşımlarının sosyal politika açısından değerlendirilmesi. *Cumhuriyet Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi*, 45(2): 235-258.
- Yazıcı, H.T., 2024. Türkiye’deki engelli hakları hareketlerinin incelenmesi. *Olgu Sosyoloji Dergisi*, 3(2): 63-78.
- WEB1. https://inhak.adalet.gov.tr/Resimler/Dokuman/2312020100834bm_48.pdf (Erişim Tarihi: 20.08.2025).
- WEB2. <https://www.aile.gov.tr/duyurular/engelli-haklari-ulusal-eylem-plani-2023-2025-yayimlandi/> (Erişim Tarihi: 20.08.2025).
- WEB3. <https://www.who.int/standards/classifications/international-classification-of-functioning-disability-and-health> (Erişim Tarihi: 20.08.2025).